

Віра НОТРА

студентка

Київський національний університет архітектури та будівництва

Науковий керівник:

Наталя КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет ім. І. Франка

ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

Дуальна освіта в сучасних умовах розвитку суспільства та економіки розглядається як ефективний механізм інтеграції системи освіти з реальними потребами ринку праці. Її сутність полягає у поєднанні теоретичного навчання у закладі освіти з практичною підготовкою безпосередньо на підприємстві, що забезпечує формування у здобувачів освіти цілісних професійних компетентностей [1]. В умовах швидких технологічних змін та зростання вимог роботодавців до рівня підготовки персоналу дуальна форма здобуття освіти набуває особливої актуальності.

Запровадження дуальної освіти сприяє подоланню традиційних проблем системи підготовки фахівців, зокрема такої як невміння застосувати теоретичні знання у практичній діяльності. Здобувачі освіти отримують можливість застосовувати набуті знання у реальних виробничих умовах, що позитивно впливає на рівень їх професійної підготовки, мотивацію до навчання та усвідомлення майбутньої професійної ролі [2]. Водночас така модель навчання дозволяє сформувати навички відповідальності, самостійності, дотримання трудової дисципліни та роботи в команді.

Важливим елементом дуальної освіти є активна участь роботодавців у процесі підготовки фахівців. Саме роботодавці визначають актуальні вимоги до професійних компетентностей, беруть участь у формуванні та коригуванні освітніх програм, а також забезпечують практичну підготовку здобувачів освіти на робочих місцях [3]. Така співпраця сприяє узгодженню інтересів закладів освіти та бізнесу, забезпечує практичну спрямованість освітнього процесу та підвищує його результативність.

Робота з роботодавцями у межах дуальної освіти передбачає не лише надання місць для проходження практичного навчання, а й залучення представників підприємств до освітнього процесу. Фахівці-практики можуть брати участь у викладанні окремих дисциплін, проведенні практичних занять, тренінгів, майстер-класів, а також у підсумковому оцінюванні результатів навчання [3]. Це дозволяє забезпечити відповідність освітніх програм сучасним вимогам виробництва та сприяє формуванню у здобувачів освіти актуальних професійних навичок.

Організація дуальної освіти потребує належного нормативно-правового забезпечення та чіткого розподілу відповідальності між усіма учасниками освітнього процесу. В Україні правові засади дуальної форми здобуття освіти визначені законодавством у сфері освіти, а також відповідними нормативно-

правовими актами, що регламентують порядок взаємодії між закладами освіти, роботодавцями та здобувачами освіти. Важливим інструментом такої взаємодії є укладення договорів, які визначають умови практичної підготовки, режим роботи, права та обов'язки сторін.

Економічний аспект реалізації дуальної освіти полягає у доцільності інвестування роботодавців у підготовку майбутніх працівників. У даному аспекті йдеться про соціальне партнерство. Соціальне партнерство – це система взаємин між працівниками (або їхніми представниками), роботодавцями (представниками роботодавців), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, що спрямована на узгодження інтересів працівників і роботодавців з питань регулювання трудових відносин, а також інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Незважаючи на додаткові витрати, пов'язані з організацією навчання на робочому місці, підприємства отримують фахівців, адаптованих до конкретних умов діяльності, що зменшує витрати на їх подальшу підготовку та адаптацію. Важливим фактором, що робить соціальне партнерство можливим, є, з одного боку, наявність у кожного з партнерів потреб, які вони не в змозі ефективно й повно задовольнити самотужки, а, з іншого боку, наявність у потенційних партнерів ресурсів, що допомагають у задоволенні цих потреб і доброї волі до їх надання. [4]. Для здобувачів освіти дуальна форма навчання створює передумови для працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. В свою чергу для роботодавців – це можливість підготувати висококваліфікованих працівників.

Перспективи розвитку дуальної освіти в Україні пов'язані з розширенням співпраці між закладами освіти та роботодавцями, залученням малого і середнього бізнесу, а також поширенням дуальної форми здобуття освіти на різні освітні рівні та спеціальності. Особливо актуальною є дуальна освіта для технічних, інженерних та економічних спеціальностей, де практична складова має вирішальне значення. Важливим напрямом подальшого розвитку є формування сталих партнерських відносин між освітою та бізнесом.

Таким чином, дуальна освіта та системна робота з роботодавцями є важливими чинниками підвищення якості підготовки фахівців, адаптації освітніх програм до потреб ринку праці та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. Її впровадження сприяє формуванню конкурентоспроможного людського капіталу та зміцненню взаємодії між освітою і виробництвом.

Література:

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>.
3. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №660-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/660-2018-%D1%80>.

4. Ігнатенко П. М., Іванченко О. С. Соціальне партнерство в професійній освіті: особливості, підходи, принципи. Педагогічна Академія: наукові записки. 2025. Вип. 18. URL: <https://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/view/1025/1034>.